

CAMILA MORAES ALMIRON¹

Os Benefícios Eventuais de Proteção Básica de Maior Acesso no CRAS Itinerante do Município de Corumbá-MS e os Critérios de Concessão

The Most Frequently Accessed Occasional Basic Protection Benefits At The Itinerant Social Assistance Reference Center (CRAS) In The Municipality Of Corumbá-MS And The Criteria For Their Granting

ARTIGO 8

84-91

¹ Acadêmica de Serviço Social da Uniasselvi, Indaial-SC. E-mail: 5201586@aluno.uniasselvi.com.br.

Resumo: O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é compreender a concessão de benefícios eventuais de proteção básica, enquanto modalidade temporária da política social, apresentando os benefícios mais solicitados pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Itinerante, onde foram realizadas as atividades de estágio obrigatório. Descrevem-se as características dos benefícios eventuais, bem como de seus usuários, observando-se os principais benefícios requeridos e sua recorrência, assim como os motivos pelos quais ocorrem. Analisaremos, então, o lado institucional, que precisa cumprir as normativas, e o lado do usuário, que deseja ter acesso ao benefício continuamente, abordando as características sociais dos usuários com maior índice de reincidência nos pedidos de benefícios eventuais, além de quais medidas podem ser tomadas como solução para amenizar essa recorrência.

Palavras-chave: Benefício Eventual Temporário. Política Social de Proteção Básica. Serviço Social.

Abstract: The objective of this course completion work is to understand the granting of occasional basic protection benefits as a temporary measure within social policy, presenting the most requested benefits from the “CRAS Itinerante” - Social Assistance Reference Center, where the mandatory internship activities were carried out. It describes the characteristics of occasional benefits as well as their users, observing the main benefits requested and their recurrence, as well as the reasons why they occur. We will then analyze the institutional side, which must comply with regulations, and the user’s side, who seeks continuous access to the benefit, addressing the social characteristics of users with a higher rate of repeated requests for occasional benefits and what measures can be taken to mitigate this recurrence.

Keywords: Temporary Eventual Benefit. Social Policy. Basic Protection. Social Service.

INTRODUÇÃO

Inicialmente, entendemos por benefícios eventuais as provisões da política de Assistência Social destinadas à proteção de indivíduos e famílias para o enfrentamento de uma vulnerabilidade social de caráter eventual, e previstos na lei que rege o desenvolvimento do serviço social, a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS.

Os benefícios eventuais têm como características suprir necessidades advindas de situações incomuns pelas quais os usuários passam de forma inesperada e impremeditada, são de natureza temporária e concedidos mediante a intervenção técnica e social como forma de constatação do nível de vulnerabilidade das famílias que os buscam.

O presente trabalho de conclusão de curso pretende apresentar os benefícios eventuais disponibilizado e mais acessados na instituição Centro de Referência de Assistência Social CRAS Itinerante, do município de Corumbá-MS, e também busca refletir sobre os critérios, forma de concessão e temporalidade.

A pesquisa é norteadada pela seguinte indagação: os benefícios eventuais de caráter temporário e entrega imediata têm atendido às necessidades básicas dos usuários que os buscam? Propõe-se também, neste artigo, descrever as reais necessidades dos beneficiários, os quais são cadastrados nos serviços ofertados no CRAS Itinerante, onde a pesquisa de campo foi realizada durante o período de estágio obrigatório e vivenciamos momentos de muitos aprendizados e experiências adquiridas.

Com a utilização da metodologia concentrada na pesquisa bibliográfica, análises de conteúdos escritos sobre o tema, como: manuais, artigos, legislações e demais materiais pertinentes à problemática, o artigo está organizado no seguinte formato: por essa introdução, desenvolvido na totalidade, após o item fundamentação teórica, dividido em dois capítulos, que conceitua e contextualiza o tema seguido pelos demais itens, como: procedimentos metodológicos, apresenta-

ção e análise de dados colhidos para a elaboração do trabalho, discussão dos resultados e, por fim, as considerações finais.

REFERENCIAL TEÓRICO

Para proporcionar compreensão adequada do tema discutido, este item está dividido em dois capítulos, o primeiro refere-se à conceituação da política pública de proteção básica; e o segundo numa sucinta contextualização das competências instituições e técnicas do CRAS Itinerante, tido como o universo da pesquisa. Ambos estão embasados com as suas referências pertinentes.

POLÍTICA SOCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E LOAS

A política de Assistência Social é uma política de garantia de direitos, que se dá por meio de um processo de integração, participação e interação entre o usuário e os serviços ofertados através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), instituição estatal de acesso público que disponibiliza atendimento adequado por profissionais capacitados e legalmente habilitados para atuarem com os usuários da Assistência Social que estejam em situação de vulnerabilidade social e/ou risco social, tendo como principal objetivo a proteção social básica dos usuários que recorrem aos serviços ofertados pela instituição.

O CRAS é uma unidade de proteção social, que consiste no conjunto de ações e/ou cuidados oferecidos pelo Sistema Único de Assistência Social, visando à redução e à prevenção dos impactos sociais na vida do usuário, à promoção da dignidade humana e da família tida como um núcleo básico de sustentação afetiva.

Neste contexto, os benefícios eventuais são provisões da política de Assistência Social destinada à proteção de indivíduos e famílias no enfrentamento da vulnerabilidade temporária que

estão previstos na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, e ofertados pelos municípios e pelo Distrito Federal. Conforme as diretrizes do Sistema da LOAS (2011):

Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integra, organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011).

O benefício eventual é uma oferta relacionada à ocorrência de um episódio atípico na vida do usuário, um momento de instabilidade; não é, portanto, uma atenção em relação à continuidade da vivência vulnerável do indivíduo. Esta situação requer ações mais ampliadas no campo da proteção social, sendo composto por bens, serviços, programas, projetos, benefícios e equipamentos de várias políticas públicas. No entanto, a não oferta de benefícios eventuais, quando demandados na situação de contingência vivenciada e comprovada, se configura como uma negação do direito das pessoas que buscam proteção social. Segundo Prisco (2012, p. 3):

Na contemporaneidade, pode-se perceber a presença de uma proteção social híbrida, que combina uma supervisão indireta por parte do Estado com uma execução direta gerida pelo terceiro setor, o que vem impactando a qualidade de muitos dos serviços e benefícios ofertados, causando consequentemente a falsa sensação de dever cumprido.

O Poder Público deve garantir acesso a esse direito com agilidade e qualidade, conforme previsto na norma vigente. A lógica da proteção social, básica ou especial, segundo a PNAS (2004) é garantir acesso aos serviços socioassistenciais

no SUAS, organizados em vigilância social, proteção social e defesa social e institucional.

De acordo com Bovolenta (2011, p. 366), “os benefícios eventuais constituem um direito social legalmente assegurado aos cidadãos brasileiros no âmbito da proteção social básica, conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”. Como constatação de suas pesquisas, a autora acredita que existam de fato desafios na consolidação dos princípios e diretrizes trazidos pelo SUAS.

O SERVIÇO SOCIAL DO CRAS ITINERANTE NO ÂMBITO DE CORUMBÁ-MS

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é o órgão responsável por coordenar as atividades de assistência social no bairro. A instituição visa atender famílias em situação de vulnerabilidade que precisam do auxílio social.

O CRAS promove a organização e a articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais.

Oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e o Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. No CRAS, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O CRAS Itinerante é a instituição que leva os serviços socioassistenciais para as comunidades mais carentes, que vivem em áreas de difícil acesso, tais como regiões ribeirinhas que são os usuários que trabalham e residem na área rural e necessitam de atendimento, ampliando o alcance do Centro de Referência de Assistência Social.

A equipe é composta por duas assistentes sociais, duas psicólogas, pedagogas e auxiliares, e ainda dispõe de dois veículos para a locomoção dos profissionais, pessoas capacitadas no atendimento ao público com o intuito de levar assistência às populações carentes e em situação de vulnerabilidade.

Neste contexto, a instituição concedente do estágio, na qual foi realizado o estudo para a execução deste trabalho, consiste em um dos centros de Referências de Assistência Social -CRAS Itinerante, com endereço na Rua 21 de Setembro, 62, Bairro: Cervejaria, Corumbá, MS.

METODOLOGIA

Este artigo conta com uma abordagem qualitativa descritiva, com uso de instrumentais operativos na pesquisa. Utilizou-se da observação dos usuários, a investigação e leituras via estudo documental e análise dos dados. Com o objetivo principal de proporcionar esclarecimento e compreensão para o problema enfrentado na instituição.

Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos entre outros. Dessa forma, a pesquisa documental citada e realizada nesse trabalho teve objetivos específicos e pode servir de complemento à pesquisa bibliográfica.

Trata de um trabalho de pesquisa flexível, com o intuito de conhecer as necessidades dos usuários e amenizar os impactos sociais na sua vida. O embasamento advém de estudo bibliográfico elaborado por meio de pesquisas de artigos já publicados para levantamento das questões de políticas sociais, fundamentação teórica e justificativas relevantes à proteção social.

A escolha por este tema partiu de breve estudo realizado durante o período de estágio I, II e III, pelo qual se deu o desenvolvimento do projeto de intervenção possível para obter acesso aos relatórios de casos de reincidências em solicitações

de benefícios eventuais, em especial aos pedidos de cesta básica; tomou-se ciência da realidade social na qual os usuários vivem e houve a real necessidade de desenvolver um trabalho voltado a atividades que auxiliassem na obtenção de uma renda extra para suprir com as necessidades dos usuários e de sua família.

A pesquisa foi elaborada por meio de dados documentais colhidos do acervo dos usuários do CRAS Itinerante a fim de conhecer os indivíduos, suas vulnerabilidades e assim chegar a uma solução definitiva para o problema. Foram usados relatórios de solicitação de benefícios eventuais como fonte de pesquisa para auxiliar na seleção de indivíduos que possuem registros de reincidência em solicitação do benefício eventual e a descrição dos benefícios mais solicitados, além de entrevistas e visitas domiciliares para conhecer a realidade do usuário e de sua família, facilitando, assim, a conclusão da pesquisa.

Após realizado o estudo de caso, reuniões e roda de conversa foram realizadas para entender a necessidade de cada usuário, expor possíveis soluções para a resolução dos problemas, e foram executadas oficinas artesanais como incentivo para uma fonte de renda extra com o intuito de auxiliar na manutenção da casa, na compra de alimentos e demais necessidades do provedor ou provedora do lar. Estas oficinas são atividades que foram apresentadas para a instituição durante o período de estágio obrigatório como projeto de intervenção.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

O quadro a seguir mostra os benefícios eventuais mais acessados pelos usuários do CRAS Itinerante durante o período de Estágio III, do dia 06/03/2024 a 18/04/2024, com dados referentes à reincidência de usuários com o intervalo de 3 meses. Quadro com dados coletados pela estagiária durante o período dos seus atendimentos.

Quadro 1. Benefícios eventuais mais acessados do CRAS Itinerante e suas reincidências

Período de Pesquisa de acesso dos usuários aos benefícios eventuais e reincidência	Benefício eventual de Auxílio Alimentação	Benefício eventual de Colchão	Benefício eventual de Lona	Benefício eventual de Passagens Intermunicipais	Benefício eventual de Auxílio Documentação
06/03 a 08/03	2	2	1	0	1
11/03 a 15/03	3	1	2	1	2
18/03 a 22/03	5	2	0	0	0
25/03 a 27/03	2	2	0	1	1
01/04 a 05/04	3	3	3	1	1
08/04 a 12/04	4	1	1	0	1
15/04 a 18/04	3	1	0	1	0
Reincidências	5	2	3	0	0

Fonte: a autora.

De acordo com os dados apresentados, é possível perceber que a concessão de benefício eventual de auxílio alimentação na condição de cesta básica possui maior índice de solicitação pelos beneficiários usuários do CRAS Itinerante, e posteriormente de reincidência.

O grande fator que contribui para o aumento das reincidências deste benefício eventual, além da vulnerabilidade social em que os usuários se encontram, é a facilidade de se obter o benefício sem muito esforço ou trabalho, o fato de saber que o benefício pode ser solicitado novamente após o período de três meses faz com que o usuário se acostume.

Ao invés de procurar uma forma de resolver o problema de falta de alimento, opta apenas por remediar durante o período de carência da concessão do benefício, faz um serviço ou outro para manter a família com o pouco que consegue e não se preocupa em procurar um trabalho ou alguma forma de renda que de fato ajude na manutenção da casa.

Para garantir a condição de temporalidade do benefício eventual, é necessário que os usuários

sejam instruídos, ensinados e qualificados para que tenham acesso a quaisquer atividades que possam gerar algum lucro e garantir parte ou até mesmo a integralidade do sustento de sua família.

Os municípios têm como responsabilidade a distribuição dos benefícios eventuais estabelecidos nas diretrizes nacionais. Para fins do reordenamento, deverá ser estabelecido um processo planejado e articulado entre os órgãos gestores e Conselhos de Assistência Social das três esferas de governo com as instâncias correspondentes da política de Assistência Social, para organizar a concessão dos benefícios a partir da definição de necessidades, estratégias, atividades e prazos (Silva; Ferreira, 2017, p. 11).

Devido à demanda para o atendimento, é visível a dificuldade de se cumprir a legislação, levando em consideração que os usuários necessitam de auxílio alimentar e não procuram outra forma de renda que possa suprir as necessidades de sua família.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O principal objetivo deste trabalho foi apresentar a temporalidade dos benefícios eventuais, acima de tudo, mostrar que existem soluções que possam auxiliar os usuários com suas rendas, de forma a depender menos dos benefícios eventuais, liberando, assim, maior acessibilidade a outros indivíduos, atendendo melhor a população e solicitando os benefícios de forma igualitária.

Dessa forma, com os resultados apresentados aqui podemos analisar os casos de reincidência, trabalhar com projetos de assistências e atividades extras que ajudem na manutenção das famílias atendidas, fazendo com que a dependência desses benefícios diminua.

O embasamento teórico utilizado neste artigo trouxe um norteamento que a pesquisa precisava para chegar a uma conclusão, junto às práticas de estágio obrigatório, que permitiram que as análises de dados fossem feitas, tal como a proximidade com os usuários do CRAS Itinerante para coleta de informações que foram inseridas nos relatórios dos quais foram feitos os estudos de cada caso para chegar nas respostas obtidas e determinar a resolução da problemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho em questão trata dos benefícios eventuais de proteção básica que cumprem com a função de temporalidade, sendo um suporte aos usuários do CRAS Itinerante em momentos inesperados e de forma imprevista, principalmente para aqueles com alto índice de vulnerabilidade social.

As reflexões nos levam a avaliar a importância dos benefícios eventuais em sua real perspectiva de ação temporária para mediação de emergências do indivíduo em suas vulnerabilidades temporárias. Dando embasamento para a compreensão de sendo um direito, existe uma visão equivocada de que a concessão destes benefícios pode ser solicitada a todo e qualquer momento de acordo com a necessidade dos usuários, mas como o próprio nome já sugere, benefício eventual, de temporário, com início e fim predeterminado através de normatizações. A transitoriedade dos benefícios permite que outros usuários tenham acesso aos mesmos direitos.

Sabendo que a oferta dos benefícios é pequena em relação à demanda, oferecer atividades que possam gerar renda aos usuários, projetos e cursos podem auxiliar no ganho de cada um deles, tornando assim a reincidência na solicitação dos benefícios menos recorrente, gerando empregos ou minimamente uma fonte de renda extra para ajudar na manutenção das despesas da casa.

REFERÊNCIAS

BOVOLENTA, G. A. Os benefícios eventuais junto à política de assistência social: algumas considerações. **O Social em Questão**, Rio de Janeiro, n. 30, ano 17, p. 273-286, 2011. Disponível em: http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/OSQ_30_Bovolenta_13.pdf. Acesso em: 24 set. 2024.

BOVOLENTA, G. A. Os benefícios eventuais previstos na LOAS: o que são e como estão. **Serviço Social e Sociedade**, São Paulo, n. 106, p. 365-387, abr./jun. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ssoc/a/v8cT4j3dBQC7smLGmZGJ8Hb/?lang=pt>. Acesso em: 24 set. 2024.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. Benefícios eventuais. **Gov.br**, Brasília, DF, 25 nov. 2019. Benefícios Eventuais. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/suas/beneficios-assistenciais/beneficios-eventuais>. Acesso em: 24 set. 2024.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MEDEIROS, J. Tudo sobre benefícios eventuais. **GESUAS**, 23 mar. 2021. Trabalho no SUAS. Disponível em: <https://blog.gesuas.com.br/beneficios-eventuais/>. Acesso em: 24 set. 2024.

PRISCO, T. A proteção básica da assistência social. **Argumentum**, Vitória (ES), v. 4, n. 2, p. 80-94, jul./dez., 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/3151>. Acesso em: 24 set. 2024.

SILVA, J. T. M. S.; FERREIRA, S. Benefícios eventuais: um direito temporário. In: JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 9., 2019, São Luís. **Anais [...]**. São Luís: Universidade Federal do Maranhão, 2019. Disponível em: https://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2019/images/trabalhos/trabalho_submissaoId_1089_10895cbf173aa9835.pdf. Acesso em: 24 set. 2024.